

TIKUV MASHINASI DETALLARINING EYILISH TURI VA BOSQICHLARI.

Aliyev Shavkat Baxtiyor o'g'li
o'qituvchi

“University of Business and Science”, O‘zbekiston
Respublikasi, Namangan sh

E-mail: aliyev.shavkat7775@gmail.com

Annotatsiya: Tikuvchilik korxonalarida yuqori tezlikda tikish jarayonida qo'llaniladigan tikuv mashinalarining ishqalanish juftliklaridagi sirpanish yuzalarining yeyilishini tadqiq etish uchun maxsus qurilmalardan foydalaniladi. Biroq laboratoriya sharoitida oson qo'llash mumkin bo'lgan moslamalar juda kam uchraydi.

Kalit so'zlar: ishqalanish, kontakt yuzalar, yeyilish, pog'onalar, ishqalanish yuzalari, moy, po'lat, mashina, deformatsiya, eskirish (qarish), tangensial, zarracha, yeyilish intensivligi.

Abstract: Special devices are used to investigate the wear of sliding surfaces in the friction pairs of sewing machines employed in high-speed sewing at garment manufacturing enterprises. However, there are very few devices that can be easily used under laboratory conditions for such studies.

Keywords: friction, contact surfaces, wear, steps, friction surfaces, oil, steel, machine, deformation, aging, tangential, particle, wear intensity.

Аннотация: Для исследования износа поверхностей скольжения в парах трения швейных машин, применяемых при высокоскоростном шитье на швейных предприятиях, используются специальные устройства. Существует очень мало приспособлений для, которые можно было бы легко использовать в лаборатории.

Ключевые слова: трение, контактные поверхности, износ, ступеньки, поверхности трения, масло, сталь, машина, деформация, возраст, тангенциальная, частица, интенсивность изнашивания.

Ishqalanish va yeyilishni qattiq jismlarning buzilishi deb qarash mumkin. Tashqi ishqalanishda ikkita asosiy jarayonlar bo‘ladi: birinchisi - g‘adir-budirliliklarni o‘zaro kirishishi hisobiga tegishish nuqtalarini hosil bo‘lishi va ikkinchisi-ulardagi aniq kontakt izida katta bosim ta’sirida «payvandlanish» hodisasi sodir bo‘ladi. Ishqalanuvchi juftliklardagi umumiy bosim ozgina yuklanishda ham kontakt izi kichik bo‘lgani uchun katta bo‘ladi. Katta yuklanish ta’sirida chiqiqlarni har xil darajada joylashib qolishi natijasida ular ketma – ket kontaktga kirishadi. Shuning uchun haqiqiy kontakt maydoni uning izlari va o‘lchamlarini ortishi hisobiga bo‘ladi. Hozirgacha o‘tkazilgan ilmiy – tadqiqot ishlaridan shu narsa ma’lumki, yaxshi ishlov berilgan va yuza g‘adir – budirligi yomon bo‘lgan sirtlarda haqiqiy bosim juda katta.

Abrasiv eyilish zonasida jismlarning ishqalanishi, yoki u erda qattiq zarralar paydo bo‘lgan sharoitlarda sodir bo‘ladi. Bu zarralar ham yumshoqroq tanani (abraziv tanani) yo‘q qilishi mumkin, ham yonib ketishi mumkin, ya’ni. materialning sirtlarini abraziv (1-rasm), eyirilishi asosan, loyga o‘xshash materiallar bilan to‘yingan. Ushbu holatda ishqalanish juftligi orasidagi qattiqroq jismlarni parchalanishi kuchayadi. Sirtni eyilishi abrazivning sirt bilan bir martalik o‘zaro ta’siri (qirindilarni paydo bo‘lishi) yoki abraziv zarrachalar tomonidan yuzaning takroriy sidirishi natijasi bo‘lishi mumkin.

Abraziv eyilish mavjudligi bilan tavsiflanuvchi zarracha va ishqalanish tanasi o‘rtasidagi aloqa yuzasida muntazam takrorlanuvchi juda yuqori darajadagi kuchlanish konsentratsiyasi vujudga keladi. Odatda abraziv zarrachaning ishqalanuvchi jismga kirib borish chuqurligi h uning egrilik radiusi R nisbati kichik bo‘ladi deb qabul qilinadi.

$$\frac{h}{R} < \frac{1}{2} * \left(1 - \frac{2*\tau}{\sigma_T}\right), \quad (1)$$

bu yerda τ - deformatsiyalangan materialning tangensial kuchlanishi; σ_t – oquvchanlik chegarasi; u holda zarracha ishqalanish yuzasi bo‘ylab dumalab xarakatlanadi va uning ta’sirining natijasi sirt qatlamining plastik deformatsiyasidir.

Xuddi shu holatda, bu tenglik qondirilmaganda, abraziv zarracha ishqalanish tanasining mikro kesilishi sodir bo`ladi.

1-rasm. a)-Maxkamlangan holatdagi eyilish, b) erkin holatdagi abraziv eyilish.

2-rasm. Qumning zarrasini mikroskop ostida ko`rinishi (masshtab 100 mikrometr)

3-rasm. Termik ishlov berilgan puhtalangan po`lat va sof metallarning qattiq zarrachalar tomonidan eyilishga qarshiligi funktsiysifatida ko`rinishi.

Real sharoitda esa qattiq jismlarning ishqalanish zonasiga kirib qolgan abraziv zarralar turli o'lchamdagi donlardan iborat bo`lib, 2-rasm, ular turli

yo'naltirilgan bo'lib, buning oqibati o'z navbatida ishqalanish yuzasida turli chuqurliklarga kirib borishiga olib keladi. Qattiq moddalarning ishqalanish darajasi bo'yicha abraziv - bu murakkab jarayondir (2-rasm).

Bu holatda xarakterli narsa shundaki, abraziv ishqalanish paytida materiallarning nisbiy ishqalanish qarshiligi (namuna materialining sinovdan o'tgan metallga nisbatini ifodalaydi) kabi murakkab xarakteristikaning qattiqligi bilan chiziqli bog'liqligidir [36].

$$I = \frac{KP}{H}, \quad (2)$$

(2) tenglamaga asosan, metallar qattiq abraziv zarrachalar bilan eyilishida K ning qiymatlari $5 * 10^{-3} \dots 50 * 10^{-3}$ oralig'ida sodir bo'ladi. Erkin abraziv zarrachalar bilan eyilish K kichik bo'lganda, odatda $5 * 10^{-3} \dots 5 * 10^{-3}$ bo'lganda sodir bo'ladi.

4-rasm. Tishli reykaning yuzasida ishqalanish natijasida paydo bo'lgan ariqchali emirilishlar.

Metallni charchashi oqibatida eyilishi materialning ko'p marta elastik siqilishi natijasida yuzaga keladi. Ushbu turdagi eyilish qismlarning boshlang'ich nuqtasi yoki chiziqli kontaktda bo'lgan ishqalanish birliklari uchun xosdir: vallar, tishli g'ildiraklar, mushtumchali mexanizmlar.

Eyilish jarayoni yashirin davrga ega bo'lib, uning natijasida metall ichki qatlamida shikastlanishlar to'planadi. Qattiq jismlar, shu jumladan metallar turli bir hil bo'lmaganligi sababli, kristall strukturasiidagi etilmagan jarayonlar oqibatida yoriqlar paydo bo'ladi (5-rasm). Bunda submikroskopik yoriqlarning mikroyoriqlar darajasiga qadar rivojlanishi uchun ma'lum bir rivojlanish davri, mikro yoriqlar

makro yoriqlar darajasiga qadar, keyin esa makro yoriqlar rivojlanish davrlari mavjud.

I.V.Kragelskiy ushbu turdagi eyilishni tenglama ko'rinishida baholashni taklif qildi.

$$I = k - \alpha * \sqrt{\frac{h}{R} * \frac{P_a}{P_r} * \frac{1}{n}}$$

bu erda k - sirtlardagi individual nosimmetrikliklar (odatda 0,2 ga yaqin) geometrik konfiguratsiyasi va balandlik pozitsiyasi bilan aniqlangan ko'paytiruvchi; R_a - nominal maydondagi bosim A_a ; P_r - haqiqiy A_r maydonga bo'lgan bosim; h - kirish chuqurligi; R - bitta notekislikning radiusi; n - deformatsiyalangan hajmning shikastlanishiga olib keladigan davrlar soni; α - qoplanish koeffitsienti ($\alpha = A_a/A_r$)

Charchadagi eyilish intensivligi ko'plab omillar bilan belgilanadi: qattiq sirtning fizik, mexanik va kimyoviy xususiyatlari, moylash (agar mavjud bo'lsa), atrof-muhit tarkibi, sirt sifati, harorat va boshqalar. Masalan, charchashdan paydo bo'lgan yoriqlarining o'sishi, atmosfera namligiga juda sezgirdir. Nam havo bilan solishtirganda, quruq havo yoriqlar paydo bo'lishi uchun ko'proq yuklanish davrlarini talab qiladi. Boshqacha qilib aytganda, havo qanchalik quruq bo'lsa, materialdagi yoriqlarning tarqalish tezligi shunchalik past bo'ladi.

Yana bir misol, moy plyonkasining ta'siri bilan bog'liq. Su bilan birga, bu ta'sir, charchashdagi eyilish, hatto jismlar o'rtasida bevosita jismoniy kontakt bo'lmasa ham sodir bo'lishini ko'rsatadi. Moyli plenka faqat notekis aloqa bosimini yumshatadi. Kontakt paytida ishqalanish kuchining va kuchlanishlarining mos ravishda kamayishi bilan birga, charchashdagi eyilish hali ham davom etadi va sirtning shikastlanishi uchun zarur bo'lgan davrlar soni biroz ortadi.

Charchashdagi eyilishlar ko'pincha tebranishli kontaktlarida, masalan, tishli g'ildirak tishlarida, shlitsalarda va temir yo'l g'ildiraklarining relslar bilan o'zaro ta'sirida sodir bo'ladi. Sirtning shikastlanishi, tebranib -sirpanish xususiyatiga ega, va u sayoz chuqurlik deyiladi, ya'ni. Bu kontakt yuzasida juda kichik depressiyalarning

shakllanishidir. Aylanadigan podshipniklarning uzoq ishlashi uning ish muddatini belgilovchi omil charchashdir.

5-rasm. Ishqalanish yuzasida charchashda paydo bo`lgan yoriqlar (strelka sirpanish yo'nalishini ko'rsatadi)

Tishli reyklarining chidamliligini hisoblashning zamonaviy modellari reyka kontaktlarining chidamliligi sirt va yuzasidagi yoriqlarining shakllanishi va rivojlanishi bilan belgilanadi, bu esa parchalanishga olib keladi degan tushunchaga asoslanadi. Ushbu jarayon Weibull taqsimoti yordamida eyilish zarralarini shakllanish jarayonini ko'rsatib beradi.

O`zaro ishqalanuvchi jismlarni eyilishining asjsiy bosqichlari

6-rasmda chiziqli (hajmiy yoki massaviy) eyilishning vaqt o'tishi bilan o'zgarish tezligining yangi qismlar uchun nolga teng bo'lgan boshlang'ichdan ruxsat etilgan hn ga bog'liqligi ko'rsatilgan, undan yuqoriroq ishqalanish juftligini keyinchalik shikastlanish bilan halokatli eyilish sodir bo'ladi.

V.F. Lorentsning so'zlariga ko'ra. biz ishqalanish jismlarini (I, II va III) eyilish jarayonining uch bosqichini ajratib ko'rsatishimiz mumkin, ular vaqt va shikastlanish mexanizmida tubdan farq qiladi.

Eyilishning **birinchi bosqichi**, uning ish davri davomiyligi ish vaqtining kichik bir qismi, juftlik yoki ishqalanish juftligining ishga tushishi deb ataladi.

Bu davrda ishqalanish yuzalarining geometriyasini va ikkala o'zaro ta'sir qiluvchi ishqalanish materiallarining fizik-kimyoviy xossalarini o'zgartiruvchi

jarayonlar sodir bo'ladi. Ushbu bosqichda yuqori bosimlar, harorat maydonlari, kuchlanish va harorat gradientlari haqiqiy kontakt joylarida amalga oshiriladi, ular asosan dastlabki mikrogeometriya va dastlabki materialning xususiyatlari bilan belgilanadi.

6- rasm. Ishqalanish juftligidagi chiziqli eyilishi h va uning intensivligi (I) ni ish boshida va ishlashi jarayonidagi grafigi: h_n – ishqalanuvchi jismlarning maksimal umumiy eyilish; h_1 - ish boshlanish paytidagi umumiy eyilish; h_2 - ishqalanish jismlarining ish paytidagi umumiy eyilish; I – ish boshlanish davridagi maydoni; II - ishqalanish juftligi ish davrining maydoni; II' - ishqalanish juftining ish davrida eyilish intensivligini o`shish maydoni; III - halokatli eyilish maydoni.

Ularning harakati davomida, shuningdek, jismlarning atrof-muhit (havo, moylash materiallari va boshqalar) bilan o'zaro ta'siri natijasida sezilarli deformatsiya jarayonlari, ishqalanish jismlarining zonasida diffuziya jarayonlari, molekulyar o'zaro ta'sirlar, erkin sirt energiyasi va boshqalarni o'zgarishi, Kimyoviy reaksiyalar jarayoni o'nlab marta tezlashadi.

Ushbu o'zgarishlarning yo'nalishi Le Sha-telier-Braun printsipi bilan belgilanadi, unga ko'ra tashqi ta'sir ostidagi har qanday tizim dastlab mavjud bo'lgan o'zaro ta'sirlarning maksimal darajada zaiflashishi bilan o'zgaradi. Tizimning yuklanish sharoitlariga moslashishi natijasida ishqalanadigan jismlarning sirt qatlamlarida shunday tuzilmalar va makro va mikroreleflar hosil bo'ladi, ular ishqalanish yuzalarida turli xil kelib chiqadigan ikkilamchi tuzilmalar paydo bo'lishi

bilan bir qatorda - jarayonda (eyilish) yupqa sirt qatlamida energiya xarajatlarini minimallashtirish va ishqalanish zonasini lokalizatsiya qilishni ta'minlaydi.

Sirt qatlamlaridagi oksidlanish-qaytarilish jarayonlari va ishchi yuza qatlam ostidagi diffuziya jarayonlari, uning atom-molekulyar tarkibidagi ishqalanish jismlarining sirt qatlami va ishqalanuvchi jismlardan ajralgan zarrachalar asl materialning tarkibi va fizik-mexanik xususiyatlaridan sezilarli darajada farq qilishi mumkinligiga olib keladi (A.Gerve va Yu.M.Lujnovlarning fikricha). Bu xususiyatlar orasidagi farq darajasi ko'p jihatdan ishqalanish jismlarini yuklanish rejimiga bog'liq va tribomutatsiya deb ataladi.

O'z navbatida, ishqalanish kontakt zonasida ishchi yuzaga keladigan muhim termotsiklik kuchlanishlar ham sirt qatlamlarida sodir bo'ladigan faza o'zgarishlariga ta'sir qilishi mumkin.

Ushbu hodisalardan to'g'ri va maqsadli foydalanish, asosan, ishqalanish jismlarini ishga tushirish bilan bog'liq jarayonlar natijasida, energiya va materiallarning narxiga va ishqalanish moslamasining ishlash muddatiga ta'sir qilishi mumkin.

I.V Kragelskiy tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ma'lum bir tribosistemani ishga tushirish jarayoni uchun texnologik ishlov berish natijasida olingan dastlabki yuza silliqdigi xususiyatiga bog'liq bo'lmagan yangi yuza silliqdigi paydo bo'ladi. U ishlatiladigan materialning sifati va atrof-muhitning tarkibi (havo, moylash materiallari va boshqalar) bilan belgilanadi va uning qiymati bo'yicha belgilangan yuza silliqdigi texnologik qayta ishlash jarayonida olingan dastlabki darajadan katta yoki kamroq bo'lishi mumkin.

Juda silliq yuzalar uchun ishqalanishning o'zaro ta'sirida ishqalanish jismlarining bo'rtib chiqqan joylari orasidagi friksion o'zaro ta'sir katta rol o'ynaydi. Mikro bo'rtib chiqqan yuzaning bir qismining molekulyar buzilishi va yirtilishi yuqori yanada ko'proq bo'rib chishlarni paydo bo'lishiga olib keladi. Buning natijasida ishqalanish kuchlarining hosil bo'lishi adigeziya kuchlarining ta'siri

pasayadi va deformatsiya jarayonlari hal qiluvchi rol o`ynay boshlaydi, ishqalanish jarayonida katta o`simtalar deformatsiyalanadi va kesiladi.

Shunday qilib, friksion ishqalanish va deformatsiya jarayonlarining muqobil ravishda harakatga kirishi orqali minimal ishqalanish kuchlari va eyilish intensivligini amalga oshirish bilan tavsiflangan ma'lum bir muvozanat holatdagi sirt yuzasi paydo bo`ladi.

Juftliklar ishlash jarayonida ishqalanadigan jismlardan ko'p miqdordagi qirindi materialni chiqaradi, uning hajmi allaqachon ishlayotgan tribotizimning normal ishlashi davomida ishqalanish organlarining eyilishiga deyarli mos keladi. Juftliklar ishga kirishish paytida uning qismlarini ishlab chiqarishda paydo bo'lgan ishqalanish blokining dizaynidagi nomuvofiqliklar tekislanadi va asosan "o`zaro eyilish natijasida bartaraf etiladi": tekisliklar muvofiqligiga rioya qilmaslik, kontaktda bo'lgan jismlarning burchaklari va diametrlaridagi og'ishlar va boshqalar ishqalanish moslamasini yig'ish paytida paydo bo'ladigan: etarli darajada mos kelmasligi, shikastlanishlarga olib keladi.

Ishqalanish juftlarining eyilishsining **ikkinchi bosqichida** (6-rasmga qarang) ishqalanish barqarorlashadi, eyilish intensivligi pasayadi va o'rtacha deyarli o'zgarishsiz bo`ladi. Ishqalanish birliklarining ish rejimidagi tasodifiy shikastlanishlar natijasida yuzaga keladigan individual keskin o'zgarishlar bundan mustasno bo'lishi mumkin. Masalan, dvigatelni ishga tushirganda, moylash moyi ishqalanish bloklariga hali tushmagan yoki past haroratlarda ishlaganda, ishqalanish zonasida yog 'ochligi yoki tashqi ta'sirlar kuchaygan sharoitlarda, masalan, transport vositasining haddan tashqari yuklanishi yoki harakatlanishi (grafikda ko`rsatilgan chiziqning tik ko'tarilishi).

Ushbu eyilish intensivligi odatda qisqa muddatli bo'ladi va shuning uchun mashina ishqalanish birliklarining eyilish tezligining umumiy holatini sezilarli darajada o`zgartirmaydi. Biroq, ular ish sharoitida mashinalarning ishqalanish birliklariga texnik xizmat ko'rsatishga katta e'tibor berish kerakligini ko'rsatadi,

chunki bu jarayonlarni uzoq vaqt davomida etarlicha baholamaslik bilan ular 1-2-bo'limdagi egri chiziqning qiyaligini sezilarli darajada oshirishi mumkin (6-rasmga qarang), ya`ni eyilish tezligining oshishiga va ishqalanish blokining normal ishlash muddatini qisqartirishga olib keladi.

Ishqalanish jismlarining asta-sekin eyilishi jarayonida mashinaning bo'g'inlaridagi bo'shliqlar kattalashadi, natijada juftlari orasidagi kuchlar va yuklanishlar o'zgarishi mumkin. Buning natijasida ikkinchi davrning oxiriga kelib, ishqalanish jismlarining eyilishi shunchalik ortadiki, tashqi ta'sirlar kuchayadi va ishqalanish juftligining nisbatan barqaror ishlash davri tugaydi.

Eyilishning **uchinchi bosqichi** dinamik omillar ta'sirida eyilish tezligi keskin oshib, uning halokatli qiymatiga etgan va ishqalanish juftligi ishlamay qolgan (shikastlangan) paytdan boshlanadi. Turli materiallar va ishqalanish birliklarining dizaynlari uchun yuqorida keltirilgan eyilish bosqichlari egri chiziqlarning kattaligi va tikligi bo'yicha har xil bo'ladi, ammo ularning umumiy shakli bir xil bo'lib qoladi.

Ishqalanuvchi juftliklarning eyilish tezligiga quyidagilar ta'sir qiladi:

- 1) Ishqalanish juftligining kontakt yuklanishining mos keladigan o'zgarishi bilan nominal kontakt maydonining o'zgarishi;
- 2) Ishqalanish juftligida ta'sir qiladigan kuchlarning nomuvofiqligi tufayli tashqi kuch ta'sirining o'zgarishi;
- 3) Ishqalanish yuzalarini moylash materiallari bilan ta'minlash shartlarining o'zgarishi (oqishlar, moylash materiallarining qovushqoqligining pasayishi, gidrodinamik ta'sirning yo'qolishi va boshqalar);
- 4) Ishqalanish juftligining ish haroratining o'zgarishi (turli iqlim zonalarida ishlash, dizayn operatsion yuklanishning sezilarli darajada oshishi va boshqalar);
- 5) ishqalanish qismlarining kinematik ulanishlarining buzilishi;
- 6) ishqalanish zonasiga tashqaridan kiradigan qattiq zarrachalar soni va hajmining o'zgarishi (qismlar orasidagi bo'shliqning oshishi, qistirmalarning eyilishi va boshqalar bilan).

Bularning barchasi, oxir-oqibat, ruxsat etilgan eyilish chegarasiga muvofiq, ishqalanish juftligi qismining ishlash muddatini aniqlaydi

$$T = \frac{(h_n - h_1)}{j_2}$$

bu erda h_1 -ishlov berishdan keyingi eyilish; j_2 - mashinaning normal ish sharoitidagi eyilish tezligi.

Tribologiya nazariyasidan kelib chiqadiki, haqiqiy dunyoda mutlaqo eyilishga bardoshli materiallar yo'q, lekin ishqalanish birliklarining yuklanish rejimlari - tezlik va yuklanishklarning kombinatsiyasi mavjud. Ushbu rejimlarning turli kombinatsiyalarida bir xil material ko'proq yoki kamroq darajada eyilishga qarshi tura oladi.

Adabiyotlar

1. Чичинадзе А.В., Браун Э.Д., Буше Н.А. и др. Основы трибологии (трение, износ, смазка): Учебник для технических вузов. 2-е изд. переработ. и доп. – М.: Машиностроение, 2001.- 664.
2. G. Fleischer: 40 Jahre Bewertung von Reibung und Verschleiss mit Hilfe der Energiedichte. Tribologie und Schmierungstechnik (2004),51 (3), 5–11.
3. Фёдоров С.В. Основы трибоэргодинамики и физикохимические предпосылки теории совместимости. – Калининград: КГТУ, 2003. – 415 с.
4. Фёдоров В.В. Эргодинамическая концепция разрушения // Проблемы прочности, 1991.-№8.-С.48-58, №10.-С. 31-35.
5. Фёдоров С.В. Энергетические аспекты процесса схватывания трибосистем с различными подшипниковыми сплавами. – Калининград: КГТУ, 2005. – 237с.
6. Aliyev Sh.B., prof. Safarov N.M. Tikiv mashinalarida materialni surish mexanizmi lapka uzelineing tahlili. —Mexanika va texnologiya ilmiyjurnalil Nam. QI. Mahsus son. ISSN 2181-158X 2023y.68-70b.